

JADID MAKTABDORI MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY

Abduzoirova Nasiba Farmon qizi
Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid adabiyotining yirik vakili Mahmudxo‘ja Behbudiyning maktablar yaratishda, darsliklar yozishda, bir so‘z bilan aytganda Turkiston jadidchilik harakatidagi o‘ziga xos o‘rni va ro‘li haqida ma‘lumot berilgan.

Abstract: This article provides information about the unique place and role of Mahmudhoja Behbudi, a major representative of jadid literature, in creating schools, writing textbooks, in a word, in the jadid movement of Turkestan.

Kalit so‘zlar: Yevropa, ta‘lim, teatr, g‘oya, darslik adabiyot, tarjima, turk va fors.

Keywords: Europe, education, theater, ideas, textbook literature, translation, Turkish and Persian.

Bundan deyarli bir asr muqaddam Turkiston o‘lkasi Rossiya imperiyasi tomonidan egallangan va aholi zulm ostida edi. Shunday sharoitda o‘lkamizda bir qator oddiy xalq vakillari ichidan ziyoli qatlam vakillari yuzaga chiqdi va ular o‘zlarini jadidchilar deb atay boshlashdi. Yurtimizda bu harakatning yetuk vakillari sifatida Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdirauf Fitrat, Is‘hoqxon Ibrat, Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon, Abdulla Qodiriylar po‘rtanadek otilib chiqdi. Ushbu shaxslar ichida Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘ziga xos iqtidori va boshqaruvchilik qobiliyati bilan alohida ajralib turadi. «Turkiston jadidchilik harakatining haqiqiy ma‘nodagi asoschisi Maxmudxo‘ja Behbudiydir», - deb takidlab o‘tadi Ulug‘bek Dolimov[2;151-b].

Mahmudxo‘ja Behbudiy 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand viloyatining Baxshitepa qishlog‘ida ruhoniylar oilasida dunyoga keldi. Behbudiy dastlabki

ta'limni otasidan oladi, keyinchalik xat-savodi chiqqach otasi unga arab tilini o'rgata boshlaydi va kelajakda o'g'lining yetuk qori bo'lib chiqishidan umidvor bo'ladi. Mahmudxo'ja otasining ko'nglidagidek qori farzand bo'lib yetishadi, lekin bu uni qanoatlantirmay mantiq, qofiya, hoshiya, hisob ilmi kabi bilimlarni egallashga kirishadi, bu bilimlarni egallashda unga tog'asi mulla Odil yordam beradi, shuning uchun ham u kasbiga ko'ra jamoat arbobi, islomshunos olim, buyuk pedagog va axloqshunos, o'tkir didli jurnalist bo'lib yetishadi.

Behbudiyning otasi vafot etganidan keyin o'qishni to'xtatishga majbur bo'ladi va tog'asi huzurida mirzalik faoliyati orqali oila boqa boshlaydi. Bu faoliyati davomida juda katta tajribalarni qo'lga kiritdi va xalq ahvoli bilan yaqindan tanishadi. Musulmon turklar ichida din birligi, til birligi shiori bilan harakat qilgan Ismoilbek Gaspiralinining butun turklar ichida obro'si va xizmati qanchalik buyuk bo'lsa, Mahmudxo'ja Behbudiyning Turkiston mintaqasida olib borgan faoliyati ham shunchalik ulkandir. Uning o'lkada birinchi bo'lib teatrni vujudga keltirishdagi xizmatlari taqsinga sazovordir. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov o'zining «Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch» asarida shunday deb ta'kidlab o'tadi: «Qachonki milliy madaniyatimizning uzviy qismi bo'lgan teatr san'ati haqida so'z borar ekan, Mahmudxo'ja Behbudiyning «Teatr- bu ibratxonadir», deb aytgan fikrini eslash o'rinlidir» [1;89-b].

Behbudiy o'lkaga Turkiston mintaqasida Gaspirinskiy metodini qo'llagan holda maktab ochgan va yangi tipdagi usuli jadid maktabini ochgan pedagog hisoblanadi. Behbudiy yangi tipdagi maktablar uchun «Islomning qisqacha tarixi», «Aholi geografiyasiga kirish», «Rossiyaning qisqacha geografiyasi», «Islom amaliyoti» (biz ushbu darsliklarni o'zbek tilida berdik-O.J) kabi darslik kitoblarni ishlab chiqdi va nashr ettirdi. «Behbudiy barcha maqsadlarni faqat ma'rifat orqali amalga oshirishni ko'zlardi. U ta'lim-tarbiya xususidagi o'z g'oyalarini amalga oshirishning bosh yo'li sifatida yangi maktablar ochish, unda yoshlarni diniy ilmlar bilan birga, aniq fanlarni ham o'qitish, Yevropacha ta'lim-tarbiyani Turkiston mintaqasiga keng joriy etishni targ'ib etadi»[3;100-b].

Mahmudxo‘ja Behbudiy maktabdorlik faoliyati bilan shug‘ullanib anchagina tajriba orttiradi va o‘zining sistemasini ishlab chiqadi. Unga ko‘ra maktablarni shartli ravishda ikki turdagi maktablarga ajratadi. Maktablarning birinchi bosqichini ibtidoiy qism, ya‘ni boshlang‘ich qism deb nomlaydi va bu bosqichda tahsil muddati to‘rt yil etib belgilanadi. Tahsilning birinchi yilida o‘quvchilar forscha va arabcha yozuvni hamda o‘qish sir-asrorlarini o‘rganishgan. Xat-savodi to‘liq chiqqan tolib yoki talabaga diniy ta‘lim o‘rgatila boshlagan, ya‘ni suralar yodlattirilgan hamda hisob darsi o‘rgatilgan. Shu bir yil davomida yozish va o‘qishni to‘liqligicha o‘rganganlar. Tahsilning ikkinchi yilida o‘quvchilar xaftiyak, iymon va e‘tiqoddan dars mashg‘ulotlari olib borilgan, fors, turkiy va arab tillarida she‘rlar, qasidalarni o‘qish va yozishni o‘rgatilgan. Tahsilning uchinchi yilida diniy ta‘lim anchagina chuqurlashtirilgan va o‘quvchilar Qur‘oni Karim, islom ibodatlari, tajvid va musulmon odob-axloqiga oid ilmlar o‘rgatilgan. Bundan tashqari Sa‘diyning asarlaridan nasihat va o‘gitlar o‘rgatilib, fors va turkiy tillarni puxta o‘rgatilishiga alohida e‘tibor berilgan, insholar yozish ham mashq qilingan. Tahsilning to‘rtinchi yilida mufassil, tajvid mukammal o‘rgatilgan. Mashg‘ulotlar soddadan murakkabga qarab o‘sib borish tartibida amalga oshirilgan. Masalan, tahsilning uchinchi yilida fors va turk tili o‘rganilgan bo‘lsa, to‘rtinchi yilda forsiy va turkiy til adabiyoti, til strukturasi, morfologiya va sintaktika, nazm va nasr, axloq darsi, turkiy va forsiy til, hisob, tarix, geografiya darslari o‘qitilgan. Bu to‘rt sinfni yakunlangandan so‘ng bolalarning keyingi bosqichga o‘tishi yoki nechanchi yilga qaytib qayta o‘zlashtirishini belgilashgan. Agar bolaning o‘zlashtirishi yuqori bo‘lsa, uni Yevropa mamlakatlariga o‘qishga ham yuborilgan.

Tahsilning ikkinchi bosqichi rushdiya deb atalgan bo‘lib, bu bosqich hozirgi beshinchi sinf, ya‘ni yuqori sinf bilan barobar edi. Ushbu bosqichning birinchi yilida arab tili, geografiya, shafaqiya, fors tili, tarjimalar, tarixi anbiyo va islom tarixi, Sa‘diy Sheroziyning «Guliston» asari turkiy tilda o‘qitilgan. Tahsilning ikkinchi yilida arab tili, tarix, islom, axloq, turk tili, hisob ilmi, fors yozuvi o‘rgatilgan. Uchinchi yili arab tili, hisob, xat yozuvi, tarix, turkiy til o‘qitilgan

bo'lsa, to'rtinchi yili arab tili, rus qozixona xatlari, turk tili va adabiyoti, salomatlik, maktab va hayot, ishq va muhabbatsiz axloq va boshqa ko'pgina hayotiy darslar o'qitilgan. Behbudiy va uning safdoshlari ochgan maktablarning boshqa maktablarga nisbatan afzallik jihatlari shundaki, ular har bosqichda oxirida oquvchilardan imtihonlar olingan. Imtihonlarga bevosita kuzatish uchun ota-onalar va boshqa mehmonlar taklif qilinardi. Bu birinchidan: «usuli jadid» maktablarini yanada targ'ibotiga yordam bergan bo'lsa, ikkinchi tomondan maktabning boshqa ta'lim shakllariga nisbatan ancha mukammal ekanini, ta'lim jahon standartlari asosida amalga oshirilayotganini ko'rsatar edi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston mintaqasidagi yosh avlodni yangicha dunyoqarash va erkin fikrli bo'lib voyaga yetishini, shu orqali Rus mustamlakasidan qutulish, Vatanning erkin va farovon, ozod va obod bo'lishini xohladi va bu ishni to'laqonli amalga oshirdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. ИСЛОМ КАРИМОВ.ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ. ТОШКЕНТ:«Маънавият»,2008.
2. Bahodir Karimov. Jadidlar, Mahmudxo'ja Behbudiy. Toshkent: «Yoshlar nashriyot uyi», 2022.
3. G.Niyozova, M.Axmedova. Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlari. Toshkent:«Noshir»,2011.
4. Juraev Oybek. Abdulla Avlani and the National Independence Movement. International Journal on Integrated Education IJIE | Research Parks Publishing (IDEAS Lab) Volume 5, Issue 11 | Nov- 2022

